

ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЙ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345165>

Неъматуллаева Сарвиноз Хушвахт Кизи,
*Педагогический Институт Термезского Государственного Университета,
город Термез, Республика Узбекистан.*

Аннотация: *О психологии развития детей младших классов как личности и улучшения взаимоотношений между учителем и учеником, а также улучшения взаимосвязей родителей и учителя, так же как и детей и родителей.*

Ключевые слова: *биологическая и социальная психология, социальная генетика и педология.*

Annotation: *About the psychology of the development of primary school children as a person and improving the relationship between teacher and student, as well as improving the relationship between parents and teachers, as well as children and parents.*

Keywords: *biological and social psychology, social genetics and pedology.*

Начальный школьный возраст детей длится от 7 до 11 лет в начальной школе. Детский сад закончился, перед приходом в школу ребенок готов как физически, так и психологически, так как это один из самых важных периодов в жизни ребенка, т.е. к выполнению различных окружных требований, предъявляемых школьным периодом. Ребенок, скорее всего, будет заниматься рисованием мелом, изготовлением предметов из пластилина, а также простейшими изобразительными искусствами. У ребенка появится некоторый опыт самостоятельного управления своим вниманием. Словарный запас 7-летнего ребенка также достаточно богат, а количество абстрактных понятий довольно велико. Ребенок достаточно широко понимает то, что слышит. Согласно исследованиям специалистов, правильно организованное обучение развивает мышление детей в возрасте от 6 до 7 лет. Они смогут решать простые задачи и задачи. Они только начинают проявлять чувство долга и ответственности. Одним из важнейших условий для того, чтобы семилетний ребенок имел опыт управления своими эмоциями, является его готовность к школьному обучению. Уровень социального развития анатомо-

физиологических особенностей младших школьников необходимо учитывать при организации педагогической работы в начальной школе.

Как справедливо отмечает Д.Н. Левитов, здоровье и социальное развитие любого ребенка школьного возраста неразрывно связано со здоровьем маленького ребенка школьного возраста. С 7 до 11 лет ребенок развивается относительно спокойно и равномерно. Рост и вес Четкость тела Жизненный объем легких развивается более равномерно и пропорционально

По мнению психолога Л. С. Славиной, в начальной школе могут встречаться дети с недостаточной познавательной активностью.[1]

Такие дети нормально развиты в плане притязаний. Это развитие находит отражение в их игровой и практической деятельности. Для них характерно активное мышление. К таким ученикам учитель должен относиться с особой заботой. Важно, чтобы они приучались к мыслительной деятельности и полностью поддерживали свои достижения, первоначально связывая учебные задачи с игровой и практической деятельностью.

Возрастные аспекты воспитания и обучения изучаются с древних времен. Возрастная и педагогическая психология как наука сформировалась во второй половине XIX века. Это связано с внедрением генетических представлений в науку психологию. Значительный вклад в развитие психолого-педагогической мысли внесли известный русский педагог К. Д. Ушинский и, в первую очередь, его работа «Человек как предмет воспитания» («Человек как предмет воспитания»). Эволюционные идеи английского ученого Чарльза Дарвина оказали значительное влияние на развитие науки о психологии молодежи. Известный физиолог И. М. Сеченов также отмечал значение психической деятельности в понимании рефлексивной природы факторов, изучаемых психологией. Большое значение в юношеской и педагогической психологии имеют психофизические открытия Вебера и Фекснера, учение Эббингауза о памяти, работы Г. Гельмгольца по психофизиологии органов чувств, учение Вундта о чувствах и движениях физиологической психологии и др.[2]

В начале XX века в области юношеской и педагогической психологии существовало два основных направления: биологическое и социальное.

Что характерно для биологического, биогенетического направления, так это врожденные черты, установка на «наследственность», стремление к просто-механическому пониманию поведения и развития ребенка. Переоценка генетических факторов детского развития и прямой перенос биогенетических закономерностей на психологию — некоторые из недостатков этого подхода. Биогенетический закон психологии — это попытка Геккеля перевести

знаменитые законы эволюции, сформулированные в XIX веке, в область юношеской психологии. Как плод проходит все стадии развития в утробе матери, от одноклеточного существа до человека, так и ребенок проходит основные этапы человеческой истории. Таким образом, ребенок проходит пять стадий: дикий период, период охоты, период скотоводства, период земледелия и период индустриализации. Согласно этой хронологии, ребенок рождается на воле, проходит все этапы один за другим и в итоге вырабатывает интерес к деньгам, торговле, обмену, то есть отвечает идеалам капиталистической системы.

Биогенетический закон основан на представлении о том, что психическое развитие ребенка обусловлено внутренними, а не внешними причинами. Независимо от вашего воспитания, покажите это как внешний фактор замедляет или ускоряет процесс проявления обычных, каких-то естественных, наследственно обусловленных психических качеств. Биогенетика стала психологической основой педагогической теории «свободного образования» без учителей. Ненаучность механистичности биогенетического направления в педагогической психологии была осознана педагогами и психологами в 30-е гг.

Несовершенной была и социальная генетика педагогической психологии. Эти различные теории часто тесно связаны между собой. По мнению сторонников этой линии, среда проявляется как фатальный (судьбоносный) фактор в развитии ребенка, и поэтому достаточно анализа среды, чтобы изучить человека: что такое среда, какова человеческая личность. Это.

Подобно тому, как биогенетизм отрицал активность индивида, приписывая развитие поведения реализации генетической предрасположенности, так и социальная генетика все приписывала социальной среде и отрицала активность индивида.

Биогенетическая и социальная генетика в психологии были предметом критики психологов и педагогов с 1930-х годов.

Ни биогенетика, ни социальная генетика не могли дать полной и точной картины источников и механизмов психического развития ребенка. Оказалось, что даже специальная область под названием педология не могла решить эту задачу.[3]

ЛИТЕРАТУРА:

1. Давлетшин М.Г. Психология современного школьного учителя. И., 1998 г.

2. Вохидов М.В. Психология дошкольного образования. И. — Учитель, 1970

г.

3. З.Нишонова. Детская психология и методика обучения Т. 2006

References:

1. Davletshin M.G. Psychology of the modern school teacher. I., 1998

2. Vohidov M.V. Psychology of preschool education. I. - Teacher, 1970

3. Z. Nishonova. Child psychology and teaching methods T. 2006

Информация об авторе:

Неъматуллаева Сарвиноз Хушвахтовна, магистрантка 1-го курса Факультета Педагогики и Психологии, Педагогического Института Термезского Государственного Университета(ПИ ТерГУ), г.Термез, Республика Узбекистан. e-mail: sarvaroynematillayeva@mail.ru

Author information:

Nematullaeva Sarvinoz Khushvakhtovna, 1st year undergraduate student of the Faculty of Pedagogy and Psychology, Pedagogical Institute of Termez State University (PI TerSU), Termez, Republic of Uzbekistan. e-mail: sarvaroynematillayeva@mail.ru

